

SIEBERT, R., BARTKOWSKI, B.

Policy Brief: Governance-Pfade für die EU-Bodenüberwachungsrichtlinie – eine Perspektive für Deutschland und die EU

Dieser Policy Brief basiert auf Ergebnissen der deutschen Förderinitiative „Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie – BonaRes“, das vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) finanziert wurde. Er soll den politischen Entscheidungsträger:innen in der EU und in Deutschland als Orientierungshilfe für die Auswirkungen der kürzlich verabschiedeten EU-Bodenüberwachungsrichtlinie (2025) dienen. Auf der Grundlage von Forschungsergebnissen von BonaRes skizziert der Policy Brief strategische Reformpfade und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Umsetzung der Bodenpolitik, zur Stärkung der institutionellen Kohärenz und zur Ausrichtung der Bodenpolitik auf umfassendere Nachhaltigkeitsziele.

BÖDEN UNTER DRUCK – POLITISCHE UNSICHTBARKEIT UND DAS VERSPRECHEN EINER EU-REFORM

Böden sind die Grundlage für wichtige Ökosystemleistungen wie Wasserregulierung, Nährstoffkreislauf, Erhalt der biologischen Vielfalt und Kohlenstoffspeicherung (McBratney et al., 2014). Dennoch werden diese lebenswichtigen Funktionen in ganz Europa nach wie vor unterschätzt und schlecht geschützt. Die Verschlechterung der Böden durch Versiegelung, Erosion, Verdichtung und nicht nachhaltige Bewirtschaftung geht weitgehend unkontrolliert weiter und stellt eine direkte Gefahr für den Klimaschutz, die Nahrungsmittelsysteme und die biologische Vielfalt dar (IPBES, 2018). Diese Verschlechterung ist nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch ein politisches: Dem Boden fehlte lange Zeit eine starke Lobby und ein solider Rechtsstatus.

Das ändert sich auf EU-Ebene allmählich mit der Initiative „A Soil Deal for Europe“ (European Commission, 2024), welche darauf abzielt, Böden in der EU

zu schützen und wiederherzustellen sowie eine nachhaltige Nutzung zu fördern. Konkret sollen durch dieses Programm u. a. Bodendegradation gestoppt, die Kohlenstoffvorräte im Boden erhalten, Bodenversiegelung eingedämmt, Bodenverschmutzung reduziert und das Bodenwissen in Gesellschaft und Politik gestärkt werden.

Die Verabschiedung der EU-Bodenüberwachungsrichtlinie im Oktober 2025 könnte einen weiteren Wendepunkt in der europäischen Bodenpolitik markieren, je nachdem, wie wirksam sie umgesetzt wird und inwieweit wissenschaftliche Erkenntnisse in ihre Gestaltung und Ausführung einfließen. Zum ersten Mal verpflichtet ein rechtlicher Rahmen die Mitgliedstaaten, innerhalb von drei Jahren Standards für die Bodengesundheit festzulegen und nationale Überwachungsinfrastrukturen aufzubauen (Europäische Kommission, 2025). Die Gesundheit des Bodens wird dabei als die Fähigkeit definiert, kontinuierlich Ökosystemleistungen zu erbringen. Obwohl die Richtlinie konzeptionell bedeutsam ist, fehlen verbindliche Zielvorgaben und Durchsetzungsmechanismen, was zu Kritik aus der Zivilgesellschaft führte. Das Europäische Umweltbüro (EEB) argumentiert, dass die Einhaltung des Gesetzes gefährdet ist, wenn keine robusteren Messgrößen und Schwellenwerte festgelegt werden (EEB, 2025). Die „EU-Bodenstrategie für 2030“ könnte an dieser Stelle Abhilfe schaffen (Europäische Kommission, 2021).

Widerstand kommt auch von Bauernverbänden wie dem Deutschen Bauernverband (DBV) und dem Bayerischen Bauernverband (BBV), die sich auf bürokratische Überforderung berufen und eine falsche Einstufung der Böden nach starren Kriterien befürchten (BBV, 2025). Diese Kontroversen unterstreichen das fragmentierte Verständnis von Boden-Governance in den verschiedenen Sektoren und das Fehlen einer

gemeinsamen Vision für die Bedeutung der Böden. Vor diesem Hintergrund sprechen die Ergebnisse des BonaRes-Forschungsprogramms für einen neuen narrativen Rahmen: Böden müssen als multifunktionale Systeme verstanden werden, die für die ökologische Widerstandsfähigkeit von zentraler Bedeutung sind, anstatt lediglich als marginale Ressourcen oder Kohlenstoffbuchhaltungseinheiten behandelt zu werden. Sowohl „A Soil Deal for Europe“ als auch die „EU-Bodenstrategie für 2030“ erscheinen als Initiativen in Richtung eines solchen Narrativs, wenngleich ihre gesetzliche Verankerung im Rahmen der Bodenüberwachungsrichtlinie diese Schwerpunkte nur partiell widerspiegelt.

BODENPOLITIK IM WANDEL – HERAUSFORDERUNGEN, REFORMPFADE UND POLITISCHE HEBEL

Die Umsetzung der EU-Richtlinie 2025 erfolgt in einem fragmentierten und nur schwach durchgesetzten Governance-Umfeld. Die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) bietet nur begrenzte bodenspezifische Anreize, und im Gegensatz zu Luft oder Wasser gibt es für den Boden noch immer keine eigene EU-Richtlinie (Ronchi et al., 2019). In Deutschland wird das Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) weithin als veraltet angesehen, da es sich in erster Linie auf die Sanierung von Altlasten konzentriert und landwirtschaftliche oder ökologische Bodenfunktionen nicht ausreichend berücksichtigt (BMUV, 2022). Eine Gesetzesnovelle des BBodSchG, welche vermehrt auf vorsorgenden Bodenschutz ausgerichtet sein soll, wird aktuell diskutiert.

Basierend auf dem Governance Disruption Framework (Schröter-Schlaack und Hansjürgens, 2019) und seiner Anwendung auf die deutsche landwirtschaftliche Bodenpolitik (Bartkowski et al., 2021a) identifizieren wir drei systemische Herausforderungen: Inkohärenz zwischen den einzelnen Politikbereichen, unzureichende Nutzung von Überwachungsdaten und begrenzte Beteiligung von Interessengruppen. Hinzu kommen isolierte administrative Zuständigkeiten und ein Mangel an institutionellem Lernen zwischen Wissenschaft, Politik und Praxis. Zwar gibt es Pilotinnovationen, wie z. B. modellierte Bodenbewertungen, doch bleiben

sie außerhalb der regulären Governance.

Um diesen legislativen Moment in transformative Maßnahmen umzuwandeln, werden fünf wichtige Reformwege empfohlen:

Politische Kohärenz und institutionelle Ausgestaltung: Die künftige EU-Bodenpolitik sollte die Form einer Bodenrahmenrichtlinie haben, die die Bodenziele mit dem europäischen Green Deal, der EU-Biodiversitätsstrategie und den GAP-Strategieplänen in Einklang bringt. Auf nationaler Ebene muss Deutschland das BBodSchG überarbeiten, um die Bodenpolitik und die ressortübergreifende Zusammenarbeit zu berücksichtigen. Es sind stärkere gesetzliche Mandate und sektorübergreifende Strukturen erforderlich, um sicherzustellen, dass der Boden systematisch in die Raumplanung und Nachhaltigkeitsstrategien einbezogen wird. Ergänzend zur Bodenüberwachungsrichtlinie und BBodSchG sind Umsetzungsbestimmungen und -strategien erforderlich.

Überwachungsinfrastruktur und Funktionsindikatoren: Die Richtlinie 2025 schreibt harmonisierte Bodenindikatoren vor, einschließlich biologischer Aktivität, organischem Kohlenstoff und Verschmutzungsgrad (Europäische Kommission, 2025). Diese müssen durch anpassungsfähige, regional kontextualisierte Überwachungssysteme operationalisiert werden. Die deutschen Boden-Dauerbeobachtungsflächen (BDF) sollten mit EU-Plattformen wie LUCAS und Copernicus abgestimmt werden sowie in ein umfangreicheres Monitoring-System überführt werden. Diese Systeme sollten auch einen Echtzeit-Datenzugriff ermöglichen und moderne digitale Werkzeuge für eine dynamische Entscheidungsfindung integrieren.

Ergebnisorientierte und adaptive Politikinstrumente: Konventionelle Zahlungen für Agrarumweltmaßnahmen haben zu wenig Wirkung. Ergebnisorientierte Agrarumweltprogramme, möglicherweise modellbasiert (Bartkowski et al., 2021b), die Ökosystemleistungen wie Wasserrückhaltung oder die Erhöhung des Kohlenstoffgehalts belohnen, bieten eine wirksamere Alternative. Carbon Farming sollte als integrierte Strategie kommuniziert werden, die den Klimaschutz, die Klimaanpassung und die Erhaltung der biologischen Vielfalt fördert. Ergebnisorientierte

Zahlungen sollten mit Beratungsdiensten und Instrumenten zur Risikominderung gekoppelt werden, um die Aufnahme in verschiedenen landwirtschaftlichen Systemen zu erleichtern.

Beteiligung von Interessengruppen und regionale Vorausschau: Die Richtlinie betont eine integrative Governance und die Beteiligung von Interessengruppen an der Gestaltung nationaler Bodenstrategien (Europäische Kommission, 2025). Dies sollte durch regionale Akteursplattformen, partizipative Vorausschau-Methoden und Szenarienplanung gestärkt werden. Mit diesen Instrumenten können Bodenstrategien auf die lokalen Gegebenheiten zugeschnitten und die Legitimität erhöht werden. Die institutionelle Unterstützung dieser Plattformen ist unerlässlich, um die Beteiligung von einer symbolischen Konsultation in eine echte Mitbestimmung zu verwandeln.

Kommunikation und gesellschaftliche Neubewertung: Eine wirksame Bodenpolitik beginnt mit öffentlicher Anerkennung und gemeinsamen Narrativen. In den letzten Jahren wurde der „Bodensicherheits-Narrativ“ in der sozialwissenschaftlichen und umweltpolitischen Forschung weit verbreitet, um die politische Sichtbarkeit von Böden zu erhöhen, vor allem durch die Verknüpfung mit Ernährungssicherheit, Klimaschutz und Ökosystemleistungen (McBratney et al., 2014; Baveye et al., 2016). Dieses Konzept hat zwar an Zugkraft gewonnen, bleibt aber technokratisch und lässt die kulturellen, ökologischen und gesellschaftlichen Dimensionen von Böden tendenziell außer Acht. Im Gegensatz dazu betont der vom BonaRes-Programm entwickelte „Bodenwertschätzungs-Narrativ“ Böden als multifunktionale Systeme, die die Grundlage für Nachhaltigkeit und langfristige Widerstandsfähigkeit bilden. Elemente dieses Narrativs findet man implizit bereits in der EU Soil Mission und im BBSchG-Novellenentwurf. Um diese breitere Perspektive zu verankern, sind eine wertebasierte Kommunikation, ein inklusiver Dialog und Bildung unerlässlich. Öffentliche Kampagnen sollten nicht nur den Nutzen, sondern auch den intrinsischen Wert von Böden als Lebensgrundlage von Landschaften, Ökosystemen und generationsübergreifendem Wohlbefinden hervorheben.

AUSBLICK

Die EU-Bodenüberwachungsrichtlinie 2025 hat ein politisches Fenster geöffnet, um den Umgang Europas mit seinen Bodenressourcen neu zu definieren. Rechtliche Vorgaben allein werden die Degradation jedoch nicht aufhalten oder die Widerstandsfähigkeit stärken. Die langfristige Wirkung hängt davon ab, wie effektiv Politik, Wissenschaft und Praxis sich auf eine gemeinsame Vision von Böden als öffentliche Güter einigen können. Die in diesem Policy Brief skizzierten Reformwege zeigen, dass es in der europäischen Forschungs- und Politiklandschaft bereits Instrumente und Konzepte gibt. Was wir jetzt brauchen, sind koordinierte Maßnahmen, politischer Wille und institutionelles Lernen. Mit nachhaltiger Unterstützung hat Europa die Möglichkeit, eine neue Ära der Bodenverantwortung anzuführen – und zwar von Grund auf.

REFERENZEN

- Bartkowski, B., Bartke, S., Hagemann, N., Hansjürgens, B., Schröter-Schlaack, C., 2021a. Application of the governance disruptions framework to German agricultural soil policy. *SOIL* 7, 495–509. <https://doi.org/10.5194/soil-7-495-2021>
- Bartkowski, B., Droste, N., Ließ, M., Sidemo-Holm, W., Weller, U., Brady, M.V., 2021b. Payments by modelled results: A novel design for agri-environmental schemes. *Land Use Policy* 102, 105230. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105230>
- Baveye, P.C., Baveye, J., Gowdy, J., 2016. Soil “ecosystem” services and natural capital: Critical appraisal of research on uncertain ground. *Front. Environ. Sci.* 4. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2016.00041>
- Bayerischer Bauernverband (BBV), 2025. Geplantes EU-Bodenüberwachungsgesetz: Jetzt die Notbremse ziehen! [WWW Document]. URL <https://www.bayerischerbauernverband.de/der-bbv/positionen/geplantes-eu-bodenueberwachungsgesetz-jetzt-die-notbremse-ziehen-36637> (accessed 12.10.25).
- BMUV, 2022. Eckpunkte für eine Novelle des nationalen Bodenschutzrechts: Perspektiven und Änderungsbedarfe. Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.
- EEB – The European Environmental Bureau, 2025. A weak deal for Europe’s soils. URL <https://eeb.org/en/a-weak-deal-for-europes-soils/> (accessed 12.10.25).
- European Commission, 2025. Moving towards healthier soils in Europe [WWW Document]. URL https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_1034 (accessed 12.10.25).
- European Commission, 2021. EU Soil Strategy for 2030 Reaping the benefits of healthy soils for people, food, nature and climate.

- European Commission, Directorate General for Research and Innovation, 2024. The mission 'A Soil Deal for Europe': 100 living labs and lighthouses to lead the transition towards healthy soils. Publications Office, LU.
- McBratney, A., Field, D.J., Koch, A., 2014. The dimensions of soil security. *Geoderma* 213, 203–213. <https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2013.08.013>
- Mills, S.B., Bessette, D., Smith, H., 2019. Exploring landowners' post-construction changes in perceptions of wind energy in Michigan. *Land Use Policy* 82, 754–762. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.01.010>
- Mitter, H., Techen, A.-K., Sinabell, F., Helming, K., Schmid, E., Bodirsky, B.L., Holman, I., Kok, K., Lehtonen, H., Leip, A., Le Mouél, C., Mathijs, E., Mehdi, B., Mittenzwei, K., Mora, O., Øistad, K., Øygarden, L., Priess, J.A., Reidsma, P., Schaldach, R., Schönhart, M., 2020. Shared Socio-economic Pathways for European agriculture and food systems: The Eur-Agri-SSPs. *Glob. Environ. Change* 65, 102159. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2020.102159>
- Paul, C., Kuhn, K., Steinhoff-Knopp, B., Weißhuhn, P., Helming, K., 2021. Towards a standardization of soil-related ecosystem service assessments. *Eur. J. Soil Sci.* 72, 1543–1558. <https://doi.org/10.1111/ejss.13022>
- Ronchi, S., Salata, S., Arcidiacono, A., Piroli, E., Montanarella, L., 2019. Policy instruments for soil protection among the EU member states: A comparative analysis. *Land Use Policy* 82, 763–780. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.01.017>
- Schröter-Schlaack, C., Hansjürgens, B., 2019. Fishing in muddy waters – Governance risks in designing policy responses to manage ecosystem services, in: Schröter, M., Bonn, A., Klotz, S., Seppelt, R., Baessler, C. (Eds.), *Atlas of Ecosystem Services: Drivers, Risks, and Societal Responses*. Springer, Dordrecht; New York, pp. 315–320.
- Vogel, H.-J., Bartke, S., Daedlow, K., Helming, K., Kögel-Knabner, I., Lang, B., Rabot, E., Russell, D., Stöbel, B., Weller, U., Wiesmeier, M., Wollschläger, U., 2018. A systemic approach for modeling soil functions. *SOIL* 4, 83–92. <https://doi.org/10.5194/soil-4-83-2018>
- Vogel, H.-J., Eberhardt, E., Franko, U., Lang, B., Ließ, M., Weller, U., Wiesmeier, M., Wollschläger, U., 2019. Quantitative Evaluation of Soil Functions: Potential and State. *Front. Environ. Sci.* 7, 164. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2019.00164>

Diese Arbeit wurde gefördert vom Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) im Rahmen der Förderinitiative „Boden als nachhaltige Ressource für die Bioökonomie - BonaRes“, Projekt „BonaRes (Modul B, Phase 3): BonaRes-Zentrum für Bodenforschung, Teilprojekt A“ (Förderkennzeichen 031B1064A).

www.bonares.de

DOI: 10.5281/zenodo.17950228

Auflage 1: 16.12.2025

Kontakt: bartosz.bartkowski@ufz.de